

TALABALARNI KASBIY FAOLIYATGA METODIK TAYYORLASH MEXANIZMLARI

Dehqanova Muborakxon G'iyeziddin qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19531268>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda ustoz shogird tizimidan foydalanishning samarali yechimlari va uni qo'llash xususida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, ustoz-shogird, vazifa, kompetensiya, sifat, individual, faoliyat.

Zamonaviy ta'limning asosiy xususiyatlaridan biri – bilim paradigmasidan kompetensiyaga o'tish deb hisoblanishi kerak. O'qishga bilimga asoslangan yondashuvni kompetensiyaga asoslangan yondashuv foydasiga rad etish yangi jahon standartlariga e'tibor qaratgan holda zamonaviy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning dolzarb muammolari bilan bog'liq.

Mamlakatimizda ustoz-shogirdlik bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab ta'lim va biznes tashkilotlari ustoz-shogirdlikni tizimning strategik muhim elementi deb bilishadi. Ular talabalar va ustozlarni nafaqat ta'lim orqali olingan bilim, ko'nikma va malakalarni yetarli darajada egallash qobiliyatini, balki mustaqil ravishda yangi ko'nikma va malakalarni shakllantirish qobiliyatini rivojlantirish vazifasini ta'kidlaydi. Natijada ustoz-shogirdlik modellarining o'zi o'zgarimoqda: ustoz-shogirdlik munosabatlari ishtirokchilarining mumkin bo'lgan tarkibi, ustoz-shogirdlik ko'lami, o'zaro aloqa jarayonining o'zi va uning yordami bilan hal qilingan muammolar doirasi kengaymoqda.

Ustoz-shogirdlik – bu ishonch va sheriklikka asoslangan norasmiy o'zaro boyituvchi muloqot orqali tajriba, bilim, ko'nikma, malaka, meta-kompetensiya va qadriyatlarni shakllantirish uchun universal texnologiya.

Ustoz-shogirdlik shakli – bu asosiy faoliyat va ishtirokchilarning pozitsiyasi bilan belgilanadigan muayyan rolli vaziyatda bo'lgan ustoz juftlik yoki yakka guruh ishini tashkil etish orqali maqsadli modelni amalga oshirish usuli.

Ustoz-shogirdlikni amalga oshirish shartlariga qarab quyidagi shakllarga bo'linadi: "shogird – shogird", "o'qituvchi – o'qituvchi", "talaba – shogird", "ish beruvchi – shogird", "ish beruvchi – talaba". Ushbu shakllarning har biri o'qitish kasbiy faoliyat bosqichini va tizimning uchta ishtirokchisining dastlabki asosiy talablarini hisobga olgan holda qisman o'zgartirilgan yagona ustoz-shogirdlik metodologiyasidan foydalangan holda ma'lum bir qator vazifalar va muammolarni hal qilishni o'z ichiga oladi.

Ustoz-shogirdlikning turli shakllarining xususiyatlarini sifatli taqdim etish uchun ustoz-shogirdlik yordamida hal qilingan muammolar vazifasini va har bir alohida holatda mavjud bo'lgan tizimni alohida ko'rib chiqish kerak.

Oliy ta'lim muassasasi talabasining quyidagi muammolari ustoz-shogirdlik yordamida hal qilinadi:

* o'qish va o'z-o'zini rivojlantirish uchun past motivatsiya, yomon akademik ko'rsatkichlar, yuqori sifatli o'zini o'zi boshqarishning yo'qligi;

* ta'lim trayektoriyasini tanlash va kelajakda kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ongli pozisiyaning yo'qligi;

* o'quv dasturi doirasida yuqori sifatli o'zini o'zi anglashning mumkin emasligi;

* faol fuqarolik pozisiyasini shakllantirish uchun shart-sharoitlarning yo'qligi;

* ijodiy rivojlanish, martaba va boshqa imkoniyatlar vektorlarini o'z-o'zini tanlash istiqbollari to'g'risida past xabardorlik;

* identifikatsiya inqirozi, yo'q qilish yoki qiymat va hayotiy pozisiyalar va yo'nalishlarning past darajasi;

* gorizontal va vertikal ijtimoiy harakatga to'sqinlik qiladigan ziddiyat, rivojlanmagan muloqot qobiliyatlari;

* meta-fan ko'nikmalari va meta-kompetensiyani shakllantirish uchun shart-sharoitlarning yo'qligi;

* ta'lim dasturlariga, iqtidorli talabalarni rivojlantirish dasturlariga kirishning yuqori chegarasi;

* hissiy barqarorlikning pasayishi, kelajak uchun aniq istiqbollarning yo'qligi va muntazam ravishda sifatli qo'llab-quvvatlash fonida o'smirlikning umumiy qiyinchiliklari bilan bog'liq psixologik inqirozlar;

* (yangi) ta'lim jamoasida moslashish muammolari: psixologik, tashkiliy va ijtimoiy.

Ayni paytda davlat ta'lim standartlari faqat vaqtning qiyinchiliklariga javob bermaydigan va ishlab chiqarish yoki biznes vakillarini jalb qilishni talab qiladigan asosiy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish zarurligini to'liq qamrab oladi. Shu munosabat bilan, kompetensiya yondashuvi doirasida yangi vazifa – meta-kompetensiyalarni shakllantirish aniqlanishi kerak.

Talabalarni o'qitish va kasb-hunarga tayyorlashning yangilangan tizimini rivojlantirishning asosiy tashabbuskori bo'lgan mintaqa darajasida, shuningdek, o'zaro hamkorlik orqali hal qilinadigan muammolar doirasini ko'rib chiqish muhimdir.

Ushbu vazifalar doirasini har tomonlama taqdim etish ta'lim muassasalariga viloyat ma'muriyati tomonidan o'z tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga va yangi yondashuvlarni joriy etish zarurligini jamoatchilik tushunishiga yordam beradi.

Shunday qilib, asosiy muammolar orasida:

* individual ta'lim muassasalarining ta'lim, sport va madaniy natijalarining pastligi;

* yoshlarning mehnat xavfsizligi, bu turmush darajasining pasayishiga, kamchiliklarning ko'payishiga va qimmatli mehnat xodimlarining boshqa mintaqalarga ko'chishiga olib keladi;

* yoshlarning qiymatini yo'qotish, fuqarolik ishtiroki nuqtai nazaridan ham deviant, ham neytral xatti-harakatlarga olib keladi;

* mintaqada ta'limning turli darajalari o'rtasida o'rnatilgan aloqaning yo'qligi;

* mintaqada iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash tizimining yo'qligi;

* mehnat zaxiralarining eskirishi, mintaqaviy korxonalarining inersiyasiga, tashabbus va innovatsiyalar sonining kamayishiga va ish samaradorligining pasayishiga olib keladi.

O'qituvchining o'z ustida ishlashi, pedagogik mahoratini oshirib borishida “Ustoz-shogird” usuli kutilgan natija berishi shubhasiz. Zero ustoz-shogirdlik azaldan xalqimizning tabiatiga xos xususiyat bo'lib, uni tizimga aylantirish ta'lim samaradorligini oshirishda g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham “Ustoz-shogird” an'anasini ta'lim-tarbiya tizimida mustahkam qaror toptirish juda muhimdir. “Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi”da

“Ustoz – shogird” an’analarini tiklash ta’lim tizimida ma’naviy tarbiyani amalga oshirishning muhim vazifasi sifatida belgilanganligi ayni muddao bo’ldi.

“Ustoz-shogird” tizimida mafkuraviy tayyorgarlik masalalari g’oyat muhimdir. Shogirdning siyosiy ongi, mafkuraviy tayyorgarligi, tafakkur madaniyati qancha kuchli bo’lsa, uning kelgusida “ustozdan ham o’zib ketishi” uchun mustahkam zamin hozirlanadi. Bunday zaminni yaratish uchun esa ustozning o’zi kuchli bilim va saviyaga ega bo’lishi lozim. Buyuk Arastu “oldinga ketganlarni quvib yetadigan va ortda qolganlarni kutmaydigan shogird har narsaga ulguradi”, deb bejiz aytmagan.

Ta’lim tizimi ustoz va shogirdlar faoliyatini o’z ichiga oladi. Ustozning faoliyati va shogirdlar faoliyati o’zaro bog’liq, ammo ustozning o’quv faoliyati va shogirdlarning tarbiyaviy ishlari taniqli farqlar bilan ajralib turadi. Masalan, amaliy mashg’ulotlarni tashkil etishning guruh shaklida ustoz, qoida tariqasida, barcha shogirdlar bilan bir vaqtda ishlaydi. Shogirdlar tomonidan ustozning ko’rsatmalarini o’zlashtirish, bilim, ko’nikma, shaxs fazilatlarini, dunyoqarashini shakllantirish har bir shogird uchun uning aqliy va jismoniy rivojlanishi, dastlabki tayyorgarligi, o’rganishga qiziqishi, irodali fazilatlarini va boshqa xususiyatlariga qarab individual ravishda sodir bo’ladi. Bularning barchasi ustozdan har bir shogirdning shaxsiy xususiyatlarini va farqlarini iloji boricha hisobga oladigan o’quv faoliyatining bunday usullaridan foydalanishni talab qiladi, ya’ni darsdagi har bir shogirdning faoliyatiga qo’yiladigan talablar uning imkoniyatlariga mos keladigan bo’lsa, o’quv jarayonining bunday sharoitlarini yaratish o’z samarasini beradi.

Keling, amaliy mashg’ulotlarni o’quv jarayonini takomillashtirishning muhim yo’nalishlaridan biri sifatida tavsiflovchi ba’zi umumiy qoidalarni ko’rib chiqaylik.

Ta’limni individuallashtirish o’quv jarayonini shunday tashkil etishni nazarda tutadi, bunda har bir yangi vazifani bajarish talabalardan mustaqil ishlashni va o’z fikrlarini oshirishni talab qiladi. Shu bilan birga, barcha talabalar yoshi va individual farqlarini hisobga olgan holda tarbiyaviy ishlarga jalb qilinadi va belgilangan vazifalarga mustaqil ravishda erishadi.

Bunga erishish uchun har bir shogird bajarilishi mumkin bo’lgan vazifani olishi kerak, uni bajarish ma’lum bir keskinlikni talab qiladi, chunki faqat mashaqqatli mehnatda zarur shaxsiy fazilatlar rivojlanadi.

Ta’limni individuallashtirish akademik muvaffaqiyatsizlikning oldini olishning samarali vositasidir. Tajriba shuni ko’rsatadiki, muvaffaqiyatsizlikning sababi ko’pincha barcha talabalar o’rganilayotgan materialning mohiyatini tashkil etuvchi muhim, asosiy masalalar, namunalar, sabab-oqibat munosabatlarini tushunmaydilar. Vaqt o’tishi bilan sezilmasdan, dastlab kichik bo’shliq asta-sekin chuqurlashadi, unga yangi bo’shliqlar qo’shiladi. Shunday qilib, asta-sekin shogird faoliyati muvaffaqiyatsiz bo’ladi.

Ustoz va shogird munosabatlarining eng muhim talabi barcha talabalar darsning asosiy tugunli yetakchi savollarini o’zlashtirishlari kerak. Buni hisobga olgan holda, ustoz kam ta’minlangan talabalarga alohida ye’tibor berishi kerak. Butun guruh bilan ishlashda u doimiy ravishda ularning tashabbusini qo’llab-quvvatlaydi, ular haqida ijobiy jamoatchilik fikrini yaratadi, akademik ko’rsatkichlarni yaxshilashga umid beradi.

Ta’limni individuallashtirish o’quv jarayonini shunday tashkil etishni o’z ichiga oladi, bunda ustoz har bir shogirdning yuqori darajadagi o’quv (aqliy, kognitiv, mehnat) faoliyatiga erishadi, guruhning barcha shogirdlari o’z imkoniyatlarini to’liq darajada ishlaydi. Biroq har bir talabaning o’quv faoliyatining yuqori darajadagi faolligi zarurligini ta’kidlab, ustoz har bir

shogirdini yaxshi bilish, doimiy ravishda “zaif” darajasini “o‘rtacha”, “o‘rtacha” darajasini “kuchli” darajasiga ko‘tarish, “kuchli”ning qobiliyatlari va qiziqishlarini rivojlantirish kerak.

Ustoz o‘quv guruhi bilan mashg‘ulotlarning birinchi kunlaridanoq har bir shogirdning individual xususiyatlari to‘g‘risida bilimga ega bo‘lishi, ularning dastlabki qadamlarini, o‘rtoqlari bilan munosabatlarini kuzatib, hujjatlarini o‘rganishi kerak. Buning uchun o‘qishning birinchi kunlarida shogirdlarning ota-onalari bilan uchrashuv tashkil qilish foydalidir. Kelajakda shogirdlar bilan o‘quv ustaxonalarida va ishda, shuningdek, nazariy mashg‘ulotlar davomida ishlashda ustoz har bir shogirdning doimiy o‘zgarishi va rivojlanishida bo‘lgan shaxsiy xususiyatlarini maqsadli ravishda o‘rganadi.

Ko‘pgina ustozlar pedagogik kuzatuvlarning kundaliklarini yuritadilar, unda ular o‘z shogirdlarining eng xarakterli shaxsiy fazilatlarini, ularning kasbiy va ijtimoiy yetuklik ko‘rsatkichlarini qayd etadilar. Bunday kuzatuvlarni qayd etish va tahlil qilish o‘quv jarayonini individuallashtirish darajasini oshirishga imkon beradi.

Shogirdning shaxsiy xususiyatlarini o‘rganish uchun vaqti-vaqti bilan pedagogik konsultatsiyalar o‘tkazish foydalidir, unda ustoz va maxsus fanlar o‘qituvchilari oldindan tuzilgan dastur bo‘yicha shogirdlarning taraqqiyoti to‘g‘risida fikr almashadilar. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, bunday uchrashuvlarni tashkil etishga sarflangan vaqt o‘z samarasini beradi, chunki jamoaviy ravishda har bir shogirdga va umuman guruhga eng muvaffaqiyatli yondashuvni topish ancha oson bo‘ladi.

Shogirdlarni o‘quv seminarlarida o‘qitish ularning kasbiy tayyorgarligining dastlabki bosqichidir. Bu yerda ularning kelajakdagi kasbiy mahoratining asoslari kasbning mazmunini tashkil etuvchi asosiy texnika va operatsiyalarni o‘rganish va ularni murakkab xarakterdagi o‘quv va amaliy san‘at ishlarini bajarish jarayonida belgilanadi. Ushbu o‘qish davrida, ayniqsa, uning birinchi bosqichlarida (texnika va operatsiyalarni o‘rganish) shogirdlar duch keladigan hamma narsa ular uchun yangi va qiyin bo‘ladi.

“Ustoz-shogird” an‘analari faqatgina bir tomonlama ko‘nikmalarni o‘tkazish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Kasbiy majburiyatlar borasida ustoz va shogird o‘rtasidagi ochiqlik ko‘nikish jarayonining taktik maqsadlarini to‘g‘ri belgilash, ruhiy yengillikni taklif etish va boshqalarga imkon yaratadi.

Ustozlik – uzoq va ko‘p mehnat talab qiluvchi jarayon. Oliy o‘quv yurti bitiruvchisining kasbiy ko‘nikib ketishi avval olingan va doimiy to‘ldiriluvchi bilim, ko‘nikma va malakalar umumlashuvida o‘z kasbini to‘liq o‘zlashtirishining murakkab dinamik jarayonidir. Ish joyida kasbiy ko‘nikib ketish masalalarida yordam berish, hamkasblar, tashkilot boshqaruvi bilan kommunikativ aloqalarni yo‘lga qo‘yishda yosh mutaxassisga unga biriktirilgan ustoz yordam beradi.

“Ustoz-shogird” an‘anasi hamkorlikning eng kamida uchta sub’yekti: shogird, ustoz va ish bergan tashkilot manfaatlarini ifoda etadi. Yosh mutaxassis bilimlar oladi, malaka va ko‘nikmalarini, o‘z kasbiy darajasi, qobiliyatini oshiradi, kasbiy (malakaviy) rivojlanadi, ustoz butun adaptasion muhit bilan konstruktiv munosabatlar qurishni o‘rganadi, o‘zi ishlayotgan soha, tizim, tashkilot haqida axborotga ega bo‘ladi. Bu orqali tashkilot kadrlar tayyorlashning madaniy va kasbiy darajasini yaxshilaydi, hamkasblar o‘rtasidagi munosabatlar ochiqlashadi.

Bitiruvchilarning deyarli uchdan ikki qismi o‘z yangi ish joylarida ko‘nikma hosil qila olmayotganliklarini va o‘zlarida kasbiy o‘sish hamda amal pog‘onalaridan ko‘tarilish uchun potensial topa olmayotganliklarini ta’kidlashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Daminova M.A. Bo'lajak defektologlarning kasbiy-metodik tayyorgarligi pedagogik hodisa sifatida // “Ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Jizzax, 2023-yil 6-noyabr.
2. Dehqanova M.G., Individual ta'limning natijaviy komponenti // Kasb hunar ta'limi, ilmiy-uslubiy-amaliy, ma'rifiy jurnal, 2023. №8 211-213b.
3. Omonova M.D. Individual ta'lim tamoyillari asosida talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish texnologiyalari : diss.avtoreferati, PhD, 2023y.
4. Qodirova F. Individual ta'lim bo'lajak maxsus pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning samarali omili sifatida // Xalq ta'limi ilmiy-metodik jurnali 2024 yil 2-son. 131-133 bet.
5. Qalandarova M.K. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni intellektual rivojlantirish tizimi: diss.avtoreferati, PhD, 2021y.